

ОСТРЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ У ДЕТЕЙ

Ибодуллаева.Ш.Ю.

Кафедра: Факультет педиатрии, ТашПМИ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10730403>

Цель исследования: Изучение особенностей современного течения острого ларинготрахеита у детей, а также анализ основных принципов купирования острого ларинготрахеита у детей на современном этапе.

Материалы и методы: Для анализа было отобрано 85 историй болезни детей, госпитализированных в «Городская клиническая больница №4», в детское инфекционное ларингитное отделение, в период с января по мае 2023 года включительно. Проведенный анализ установил, что наиболее уязвимым возрастом для заболевания острым ларинготрахеитом является 1 - 3 годы жизни - это 47 % детей от общего числа, затем идут дети от 3 до 5 лет - 23,5 %. Наименее подвержены острому ларинготрахеиту дети до года - 16 % и дети старше 5 лет - 11,5 %. Повторные эпизоды острого ларинготрахеита зарегистрированы у 22 % детей, рецидивирующее течение ларинготрахеита выявлено у 2 % детей. У 23 % детей установлен отягощенный аллергический анамнез: при этом у 50 % детей, с отягощенным аллергическим анамнезом наблюдалась пищевая аллергия, у 40 % - лекарственная аллергия, и у 10 % другие виды аллергий (поллиноз, аллергия на солнечный свет и т.д.). Отмечено, что у 5 % детей имеется склонность к частым ОРВИ, ОРЗ, бронхитам.

В результате данного исследования Установлено, что давность заболевания до госпитализации составляет в основном 1 - 2 суток - 59 %, дети, госпитализированные на 3 сутки, составили - 21,5 %, а дети, госпитализированные более, чем на 3 сутки после начальных проявлений составили 19,5 %. Причем установлено, что до госпитализации 24 % детей в качестве лечения получали противовирусные препараты, 5,5 % детей получали антибиотики, 10 % детей глюкокортикостероиды, 60,5 % детей не получали медикаментозного лечения. Также в ходе анализа установлено, что 76 % детей были госпитализированы скорой помощью, 16,5 % детей были направлены на госпитализацию педиатром, 7,5 % детей были госпитализированы после самостоятельного обращения родителей в детское инфекционное отделение. Неотложная помощь до госпитализации была оказана: скорой медицинской помощью - 36 % детей, педиатром - 3 %. Острый ларинготрахеит без стеноза гортани зарегистрирован у 25,5 % детей, со стенозом 1 степени у 67,5 % детей, 7 % - со стенозом 2 степени. По степени тяжести заболевания: у 98,8 % детей заболевание протекало со средней степенью тяжести, у 1,2 % детей наблюдалась тяжелое течение. Длительность пребывания в стационаре: 49 % детей находились в стационаре больше 3 дней, 25,5 % детей находились в стационаре от 0 до 1 дня, 25 % детей - до 3 дней. За время нахождения в стационаре 70 % детей получали гормоны: в виде ингаляций - 39 % детей, внутримышечно - 28 %, per os 33 %. Антибиотики получали 85,5 % детей. С полностью купированным ОЛТ выписано - 89 % детей, 11 % детей выписаны с положительной динамикой. У 1 % детей также наблюдалась пневмония, у 34 % - другие сопутствующие заболевания. Данное статистическое исследование отражает

особенности течения острого ларинготрахеита у детей, его клинические особенности, выявляет наиболее уязвимый возраст детей по данному заболеванию, а также отражает современные, наиболее предпочитаемые подходы и принципы лечения данного заболевания и наиболее частые его исходы.

